

Warming

Uma Newsletter do PELD - CRSC

Boletim 003

Março 2021

Augastes lumachella. Foto: *Ciro Albano*.

Warming

Uma Newsletter do PELD – CRSC

Boletim 003

Março 2021

Índice

1. O destino sombrio das aves em tempos de mudanças climáticas
2. O mito da adaptação de ecossistemas ao fogo
3. Borboletas indicam ameaças ao ambiente
4. Aleluias, cupins e murundus
5. A rede oculta da natureza
6. Publicações de 2018
7. Monografias, Dissertações e Teses de 2018

Você tem novidades ou informações científicas sobre os nossos ecossistemas de estudo?
Então compartilhe em nossos boletins, entre em contato: <https://labs.icb.ufmg.br/>

1. O destino sombrio das aves em tempos de mudanças climáticas

Diego Hoffmann (ornitólogo da Universidade Federal do Espírito Santo), Marcelo Vasconcelos (ornitólogo da Universidade Católica de Minas Gerais) e Geraldo Wilson Fernandes (Ecólogo da Universidade Federal de Minas Gerais) acabam de publicar um artigo inédito sobre como as mudanças do clima e uso da terra podem resultar em impactos profundos na fauna das montanhas do leste do Brasil e causar efeitos devastadores para a fauna e flora e produção de serviços ecossistêmicos derivados da biodiversidade.

O trabalho coordenado pelo Prof. Fernandes é fruto de vários anos de intensas investigações científicas sobre a história natural de dez aves endêmicas destas montanhas e de modelagens matemáticas sobre como estas espécies se comportarão diante do aquecimento do planeta e mudanças profundas que vem acontecendo nas nossas áreas

Emberraga longicauda (Rabo-mole-da-serra). Foto: D. Hoffmann.

de vegetação nativa.

No estudo, os pesquisadores mostram que as mudanças globais afetam a biodiversidade de várias maneiras, mas não igualmente. As espécies e os ecossistemas que ocorrem em ambientes de montanhas já estão sofrendo os impactos mais fortes das mudanças climáticas. Mudanças no habitat e diminuição da área de ocorrência das espécies deverão levar à extinção das espécies endêmicas que vivem nas nossas serras.

Os pesquisadores afirmam que os impactos potenciais das mudanças climáticas devem ser compreendidos com grande urgência ou não haverá tempo de estabelecer programas sólidos o suficiente para poder conservá-las. Por exemplo, o desaparecimento de espécies que são polinizadoras ou dispersoras de sementes podem resultar em múltiplos efeitos negativos sobre a flora e fauna.

Os modelos desenvolvidos previram uma redução gradual da área adequada para a sobrevivência de todas as espécies, com uma contração projetada de até 94% da área atual até o ano de 2070. Os estudos também

Polystictus superciliaris (Papa-moscas-de-costas-cinzentas). Foto: D. Hoffmann.

mostraram que para sobreviver às mudanças preconizadas estas aves precisarão se deslocar para as partes mais altas das montanhas ou para o sul (onde as temperaturas seriam mais amenas).

Os pesquisadores mostraram que cinco regiões montanhosas são cruciais para a conservação atual destas aves. Ainda, outros trabalhos da equipe já mostraram que estas áreas estão sob forte impacto humano. Se essas projeções nefastas se materializarem, nove das dez espécies de aves estarão sob ameaça.

Mas ficaram várias perguntas ainda sem respostas, como por exemplo, como poderiam estes pássaros preciosos e raros encontrar partes mais altas nas montanhas

Asthenes luizae (Lenheiro-da-serra-do-cipó). Foto: D. Hoffmann.

se elas não são tão altas e nem numerosas o suficiente? Outro problema triste é que como estas pequenas aves poderiam cruzar as altitudes mais baixas, tomadas por pastagens e florestas fragmentadas ou mesmo por cidades e rios poluídos? Seriam estas pequenas aves verdadeiros mortos vivos?

Para propor soluções viáveis os projetos em desenvolvimento precisam de mais recursos e engajamento da sociedade. Precisamos repensar a conversão das terras e de formular políticas públicas sólidas e duradouras e mais ainda que a sociedade abrace essas causas antes que não haja mais capacidade de retorno.

Veja o artigo: D Hoffmann, MF Vasconcelos, GW Fernandes. 2020. The fate of endemic birds of eastern Brazilian mountaintops in the face of climate change. Perspectives in Ecology and Conservation:

<https://doi.org/10.1016/j.pecon.2020.10.005>

Por:

Diego Hoffmann

Ornitólogo e Professor Titular da Universidade Federal do Espírito Santo.

Marcelo F. Vasconcelos

Naturalista e Curador da coleção Ornitológica do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas.

G. Wilson Fernandes

Coordenador do Projeto PELD Serra do Cipó, Prof. Titular de Ecologia pela UFMG e Membro Titular da Academia Brasileira de Ciências.

2. O mito da adaptação de ecossistemas ao fogo

Frequentemente ouvimos de que é normal o Cerrado “pegar fogo”. Ouvimos também que “o Cerrado está acostumado ao fogo, não precisamos nos preocupar”. Mas precisamos ter muita calma nessa hora e analisar esses aspectos de forma mais cautelosa. O fogo é um distúrbio, e isso é fato. Como qualquer distúrbio, tem efeitos heterogêneos no ambiente. Naturalmente, os incêndios têm origens principalmente em raios, logo na época chuvosa. Para falarmos da influência desse elemento no Cerrado, precisamos analisar juntos alguns aspectos importantes para entender como esses distúrbios influenciam a dinâmica dos ecossistemas.

Em primeiro lugar, o Cerrado é um mosaico de muitos ambientes, como campos limpos, campos sujos, cerrados típicos, cerradão, florestas de altitude, veredas, cangas, campos rupestres, matas ciliares, e por aí vai... com toda essa diversidade de ambientes, já deu pra notar que é muito difícil generalizar, não é mesmo? Cada uma dessas formações possui espécies típicas, uma fisionomia distinta e, conseqüentemente, adaptações diferentes (Foto 1).

Outro ponto importante a se considerar é que, mesmo

que o sistema tolere os efeitos do fogo natural, não quer dizer que nada muda quando uma área é incendiada. Por exemplo, no início de novembro deste ano, três semanas após as grandes queimadas que abateram-se sobre o Parque Nacional da Serra do Cipó em 2020, visitamos alguns riachos que tiveram sua vegetação de entorno queimada, e, em alguns casos queimaram a mata ciliar em ambas as margens (Foto 2). Observamos que as águas dos riachos possuíam grande acúmulo de cinzas no fundo. Ao medirmos características de qualidade de água nesses riachos, vimos também que as águas, ainda que límpidas, possuíam valores de pH mais alcalinos do que normalmente os medimos em nossos estudos de longo prazo nos riachos da Serra do Cipó.

Com esta breve análise, podemos ver que o Cerrado e seus vários ambientes possuem, de fato, adaptações a uma certa dinâmica, ou regime de incêndios. Vejam bem, isso é bem diferente de ser adaptado ao fogo em si! O regime de incêndios dá conta de um ciclo natural de distúrbios nos ecossistemas. Nesse regime, há uma heterogeneidade de ambientes em diferentes situações e momentos

temporais de regeneração, oferecendo, portanto, inúmeras oportunidades para a biodiversidade. Num regime natural, áreas que queimaram há muito tempo fornecem espécies para as áreas recém-queimadas, animais podem migrar para áreas com condições melhores e as águas têm condição de correr por áreas com e sem fogo, tamponando as mudanças de condições. Afinal, as águas de um rio integram a paisagem como um todo. A esta diversidade de ambientes criada pelos regimes de fogo damos o nome de “pirodiversidade”, uma diversidade criada pela assincronia e configuração espacial dos distúrbios. Por outro lado, quando o fogo queima tudo de uma vez, temos simplesmente um ecossistema fragilizado, sem chances ou oportunidades de regeneração.

Neste momento do texto, você que nos lê já deve estar imaginando, corretamente, que essa pirodiversidade só é criada em regimes naturais de fogos! Estes são aqueles famosos fogos em épocas úmidas, de baixa intensidade e bem rápidos, que queimam pequenas áreas. Isto é absolutamente diferente do que temos observado nos últimos anos na Serra do Cipó. Temos visto queimadas tardias, lá

Foto 1: Diversos ambientes e espécies do Cerrado e Campo Rupestre (a) beija-flor da espécie *Augastes scutatus*, endêmico do Espinhaço, visitando um exemplar de *Vochysia thyrsoidea*; (b e c) Imagens aéreas do Parque Nacional da Serra do Cipó, mostrando a diversidade de habitats encontrados na região; (d) exemplares de *Vellozia*, plantas únicas, comuns nos campos rupestres, com muitas adaptações que permitem resistir aos incêndios. Imagens: R. Solar.

Foto 2: Mata ciliar intensamente perturbada em ambas as margens pelas queimadas na região conhecida como Capão dos Palmitos, no Parque Nacional da Serra do Cipó. Imagem: R. Solar.

no meio da época mais seca. Esses fogos são intensos, com labaredas enormes e que duram muito tempo. Não é possível, portanto, comparar um regime natural de incêndios inerente a esses ecossistemas com esse novo regime, artificial e fora de controle.

Então fica claro que os incêndios, ainda que sejam um elemento natural e pertinente aos ecossistemas de Cerrado, não são inertes. É preciso que possamos entender a fundo sua dinâmica. Dentre as iniciativas que vêm sendo estudadas pela ciência e aplicadas pelos gestores de Uni-

dades de Conservação está o Manejo Integrado do Fogo, uma iniciativa que tenta replicar este regime natural, protegendo ecossistemas tão frágeis. Mas isto é assunto pra outro artigo, fiquem de olho.

Ricardo Solar

Centro de Síntese Ecológica e Conservação; UFMG.

Marcos Callisto

Professor Titular do Instituto de Ciências Biológicas pela UFMG.

Diego Castro

Pesquisador Associado ao PPG Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre, UFMG.

3. Borboletas indicam ameaças ao ambiente

Borboletas sempre chamam muita atenção de pesquisadores e amantes da natureza. Não há uma criança que não queira tocá-las ou ir atrás do seu vôo errático e as vezes lento. Suas cores encantam qualquer um e por isso são organismos emblemáticos da vida. A associação de borboletas com a tranquilidade, pacificidade e bem-estar está presente em várias propagandas de produtos que tentam vender essa imagem. Isso porque muitas vezes estão associadas a ambientes de alta qualidade e não degradados como as florestas, savanas e campos. Assim, a ciência as tem usado como ferramentas que indicam a qualidade do ambiente. As borboletas são muito utilizadas como bioindicadoras pelo fato de atrair a atenção tanto do público geral quanto de pesquisadores, por possuir padrões e cores distintas que facilitam a identificação, e por ter uma relação muito próxima ao ambiente, respondendo a qualquer modificação que ocorra. Muitas pessoas têm como imagem uma borboleta grande azul (Morpho; Figura 1) que voa próximo a corpos d'água e matas e também de grandes quantidades de borboletas amarelas e verdes (família Pieridae) que cruzam as estradas. Com essas duas imagens podemos pensar que a Morpho será encontrada em áreas mais fechadas que as Pieridae, que voam mais em áreas abertas no geral.

Na Serra do Cipó, trabalhamos com as borboletas desde 2011 com um projeto de gradiente altitudinal nos campos rupestres (Projeto Ecológico de Longa Duração – PELD – Serra do Cipó). A quantidade de espécies de borboletas que usam néctar de plantas e aquelas que se alimentam de frutos diminui à medida que se sobe o gradiente de altitude. Observou-se que um dos fatores que mais influencia esta tendência é a diminuição da temperatura nas altitudes mais altas. Em outras palavras, temperaturas mais altas, que são comuns em áreas mais baixas do gradiente de altitude, favorecem a existência de mais espécies. Outra informação interessante que encontramos é que a vegetação também influencia a diversidade de es-

Figura 1 – Borboleta Morpho que chama muita atenção pelo azul brilhante (Foto: Rosana Rocha).

Figura 2 – *Zaretis strigosus* (Nymphalidae) espécie encontrada em áreas mais altas da Serra do Cipó (retirados de Dias et al., 2015).

pécies de borboletas, comprovando a associação íntima das borboletas com o ambiente. Assim, é preciso que a vegetação seja igualmente diversa para que possamos ter mais espécies de borboletas na área.

Dois espécies que foram encontradas nos pontos mais altos da Serra (*Zaretis strigosus* – Figura 2 – e *Forsterinaria pronophila*) estão associadas aos capões de mata ou ambiente florestal. Esses fragmentos de Mata Atlântica estão inseridos dentro do ecossistema de campos rupestres da região. Assim, a presença dessas duas espécies, demonstra que os capões de mata são muito importantes para a comunidade de borboletas do campo rupestre. Entretanto, as espécies que ocorrem nos topos de montanhas estão em grande perigo de extinção devido ao aquecimento global. Um dos problemas é que os estudos indicam que as espécies que são encontradas em elevações mais baixas da montanha consigam se estabelecer em áreas mais altas pelo aumento da temperatura. Caso isso ocorra, as espécies que ocorrem em áreas mais altas, não terão pra onde ir e serão, portanto, extintas.

Além destas conclusões muito preocupantes, também encontramos quatro espécies de borboletas ameaçadas de extinção nos nossos estudos: *Cunizza hirlanda*

planasia (Figura 3), *Magnastigma julia*, *Strymon ohausi* e *Rhetus belphegor*. *C. hirlanda* é uma espécie da família Pieridae que ocorre no Cerrado, está categorizada na lista vermelha como vulnerável (VU) e não era descrita para a região. *M. julia* e *S. ohausi* pertencem à família Lycaenidae e são encontradas em fisionomias abertas do Cerrado, a primeira acima de 900m e a segunda acima de 1100m de altitude. Ambas são classificadas como em perigo (EN) segundo a lista vermelha de espécies. *R. belphegor* pertence à família Riodinidae e era a única já conhecida para a área. Está listada como criticamente em perigo (CR) e é endêmica da Serra do Espinhaço. Assim, as espécies de borboletas do campo rupestre da Serra do Cipó estão atualmente sob intensa ameaça. Além disso, um gênero novo de borboletas foi descrito para a região fruto também deste projeto. Imaginem que a espécie que ocorreu em todos os períodos de coleta era desconhecida para a ciência. O novo gênero se chama *Nhambikuara* e que faz referência a uma tribo indígena que ocorre no Brasil e a espécie que ocorre na Serra do Cipó é chamada de *Nhambikuara cerradensis* (Figuras 4). Esse gênero novo pertence à subfamília Satyrinae, que são pequenas borboletas geralmente marrons e com ocelos nas asas.

Figura 3 – *Cunizza hirlanda planasia* (Pieridae), espécie ameaçada de extinção (Foto: Augusto Rosa; Retirada de ICMBio, 2018).

SUGESTÃO DE LEITURA

BEIRÃO, M V.; et al. Climate and plant structure determine the spatiotemporal butterfly distribution on a tropical mountain. *Biotropica*, 2020. <https://doi.org/10.1111/btp.12860>.

COELHO, M S. et al. Archipelago of montane forests surrounded by rupestrian grasslands: new insights and perspectives. In: *Ecology and Conservation of Mountaintop Grasslands in Brazil*. Springer, Cham, 2016. p. 129-156. https://doi.org/10.1007/978-3-319-29808-5_7.

FERNANDES, G W. et al. Cerrado to rupestrian grasslands: patterns of species distribution and the forces shaping them along an altitudinal gradient. In: *Ecology and Conservation of Mountaintop Grasslands in Brazil*. Springer, Cham, 2016. p. 345-377. https://doi.org/10.1007/978-3-319-29808-5_15.

PIRES, A C V. et al. Checklist of butterflies from the rupestrian grasslands of Serra do Cipó, Minas Gerais, Brazil (Lepidoptera: Papilionoidea). *SHILAP Revista de Lepidopterologia*, v. 46, n. 181, p. 5-17, 2018.

PIRES, A C V et al. Altitudinal variation in butterfly community associated with climate and vegetation. *Anais da Academia Brasileira de Ciências*, v. 92, 2020. <http://dx.doi.org/10.1590/0001-3765202020190058>.

Despertar o interesse para trabalhos e observações de borboletas pode ser importante para todo o ambiente da Serra do Cipó. Neste projeto, estamos pela primeira vez explicando o porquê a Serra é tão especial, centrando nossa contribuição nas borboletas. Com este programa de pesquisas de longa duração estamos descobrindo as relações entre as borboletas e as serras, a interação com o ambiente, espécies ameaçadas que necessitam de mais

estudos e ainda descobrindo novas espécies. Ainda temos muitos desafios e perguntas a responder. A principal pergunta é: como o aquecimento global afetará as espécies do gradiente altitudinal da Serra do Cipó e quais são os reflexos na biodiversidade, na produção de serviços ecossistêmicos e na vida das plantas que delas dependem para sua sobrevivência, como aquelas polinizadas por elas?

Figura 4 – *Nhambikuara cerradensis*. Foto: Rodrigo Conte.

Marina do Vale Beirão

Pós-doc do Programa de Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre da UFMG.

G. Wilson Fernandes

Coordenador do Projeto PELD Serra do Cipó e Membro Titular da Academia Brasileira de Ciências.

4. Aleluias, cupins e murundus

Os cupins não são nem de longe os insetos considerados entre os mais belos da natureza. Além disso, são amplamente conhecidos como pragas de madeira e de outros materiais de origem vegetal, sendo responsáveis por grandes prejuízos econômicos em áreas urbanas e rurais. No entanto, o que poucas pessoas sabem é que os cupins cumprem importantes funções na natureza, como por exemplo, contribuem para que os nutrientes circulem no ambiente resultando no crescimento das plantas. Durante esse processo, os nutrientes acumulados na matéria orgânica perdida pelas plantas ao longo do tempo (p.ex. folhas e galhos) precisam ser reincorporados ao solo para estarem novamente disponíveis para absorção pelas raízes. Os cupins tem um papel fundamental nesse processo! Como utilizam a celulose das plantas para obter seu alimento, eles trituram a matéria orgânica, transformando resíduos grandes em pequenas partículas que são mais facilmente incorporadas ao solo, contribuindo assim para a fertilidade do ecossistema.

Cupins no solo. Foto: R. Solar

Por outro lado, a quantidade de espécies de cupins em um local é afetada primariamente pela disponibilidade e tipos de matéria orgânica no ambiente, dependendo diretamente das plantas como principal fonte alimentar. Outra característica importante dos cupins é o seu corpo relativamente mole (devido a pouca quitinização da cutícula), fazendo com que esse grupo seja altamente sensível às variações no clima. Sendo assim, pequenas alterações na umidade e temperatura podem ser consideradas cruciais para o estabelecimento e sobrevivência dos cupins em um ambiente. Nesse sentido, as montanhas funcionam como excelentes laboratórios para estudos com cupins (!),

Arrevoadas de Aleluias. Foto: Instituto Mamede.

uma vez que mudanças graduais tanto na vegetação como nas condições climáticas são observadas ao longo do gradiente altitudinal.

Na Serra do Cipó, dentro do Projeto Ecológico de Longa Duração – PELD CRSC, avaliamos os impactos da umidade, temperatura e vegetação sobre a diversidade de cupins. No total, encontramos 50 espécies de cupins ao longo do gradiente altitudinal na Serra do Cipó. Encontramos também que o número de espécies de cupins diminui à medida que subimos a montanha. Além disso, verificamos que a diversidade de cupins diminuiu quando a temperatura diminuiu, mas também diminuiu com a diminuição da riqueza, abundância e altura das plantas no ambiente. Esses resultados indicam que existem menos espécies que podem sobreviver nos campos rupestres mais frios e úmidos do topo da montanha da Serra do Cipó em comparação com as áreas na base da montanha, onde o

Cerrado predomina.

Outra importante função dos cupins é o fato de atuarem como engenheiros ecossistêmicos. Estes organismos criam ou modificam o habitat, controlando direta ou indiretamente a disponibilidade de recursos para outras espécies. Em outro trabalho conduzido na Serra do Cipó foi avaliado como as mudanças que ocorrem ao longo do gradiente afetam o impacto que os ninhos de uma espécie de cupim, *Nasutitermes coxipoensis*, tem sobre a diversidade de artrópodes que coabitam seus cupinzeiros. Foram coletados 20 ninhos de cupins ao longo do gradiente altitudinal, nos quais foram registrados 483 indivíduos pertencentes a 65 espécies de artrópodes. Foi encontrada uma relação positiva entre o aumento da elevação e o número de espécies e indivíduos de artrópodes coabitando os cupinzeiros. Estes resultados sugerem que os cupinzeiros funcionam como um 'oásis' de microclima favorável, tendo um maior impacto nas altitudes superiores, onde as condições climáticas são mais adversas.

Nunes, C. A., Quintino, A. V., Constantino, R., Negreiros, D., Reis Junior, R., & Fernandes, G. W. (2017). Patterns of taxonomic and functional diversity of termites along a tropical elevational gradient. *Biotropica*, 49: 186-194. <https://doi.org/10.1111/btp.12365>

Viana-Junior, A. B., Mitraud, P., Dáttilo, W., De Souza, O., & de S. Neves, F. (2021). Elevational environmental stress modulating species cohabitation in nests of a social insect. *Ecological Entomology*, 46: 48-55. <https://doi.org/10.1111/een.12939>

Por:

Samuel Novais

Pós-doc do Projeto PELD Serra do Cipó e Associado ao Programa de Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre da UFMG.

G. Wilson Fernandes

Coordenador do Projeto PELD Serra do Cipó, Prof. Titular de Ecologia pela UFMG e Membro Titular da Academia Brasileira de Ciências.

5. A rede oculta da natureza

É cada vez mais evidente que as espécies são profundamente interligadas umas às outras e ao ambiente por meios indiretos, pouco visíveis, muito importantes para o funcionamento e a manutenção da vida no planeta. Essas ligações indiretas formam uma malha que une os componentes da natureza, permite um funcionamento orgânico e uma regulação precisa de seus processos, aumentando sua estabilidade. Entender como se dão essas interações tem inúmeras aplicações ainda pouco exploradas.

Foto: Kelly Repreza no Unsplash

O estudo das relações entre seres vivos sempre teve um foco maior nas relações mais “visíveis”, ou seja, os efeitos diretos de uma espécie sobre outra. Bons exemplos são as interações entre um predador e uma presa, um parasito e um hospedeiro. Essas interações diretas são mais facilmente vistas por nós. Por outro lado, as interações indiretas não são tão visíveis pois acontecem quando uma espécie afeta outra por meio de uma terceira espécie ou do ambiente. Ou seja, uma espécie, através de sua atividade, afeta uma segunda espécie ou alguma característica do ambiente resultando em uma série de efeitos secundários em diversas outras espécies.

Pesquisas mais recentes têm demonstrado a importância das relações indiretas para os ambientes naturais. Por serem mais numerosos e menos específicos, efeitos indiretos afetam um maior número de componentes no ambiente, conectando-os em uma teia complexa. Esse aumento de conectividade aumenta a capacidade de regulação dos processos naturais. Por exemplo, a simples presença de um

Foto: Capt Piper. Licença CC BY-NC 2.0.

predador pode causar medo em uma espécie herbívora e fazer com que ela consuma menos de uma planta. Essa regulação indireta da relação entre os herbívoros e a planta pode significar a sobrevivência de uma espécie de planta.

Outros efeitos indiretos podem, igualmente, impedir

que uma espécie que compete com outra por alimento leve à extinção. O plâncton, por exemplo, é composto por pequenos organismos aquáticos que dependem de inúmeros fatores para sua sobrevivência, como a correta quantidade de oxigênio, luz solar, a acidez da água, entre outros. Se uma parte das espécies do plâncton, em decorrência de suas atividades, aumentarem, por exemplo, a acidez do ambiente elas se eliminam do ambiente quando este se tornar ácido demais para permitir sua sobrevivência. Mas, se outras espécies fizerem o oposto, isso é, diminuir a acidez, elas se equilibram, permitindo a sobrevivência de ambos os grupos. Assim, a coexistência de um grande número de espécies, mesmo que sejam competidoras, é favorecida por tais conexões invisíveis entre elas.

Um exemplo concreto do impacto das interações invisíveis é o que ocorreu após a reintrodução de lobos no parque nacional de Yellowstone, nos EUA. A reintrodução de lobos em um território onde eles haviam sido extintos pela ação humana levou a mudanças dramáticas no local. O controle da população de cervos e a modificação de seus hábitos comportamentais levaram à rápida recuperação

Foto: Dizid. Licença CC BY-SA 2.0.

das margens dos rios e ao reaparecimento ou crescimento de populações de outros animais. Assim, sucessivamente, ocorreram alterações importantes na estrutura do ambiente, regenerando-o, chegando a modificar o curso de um rio devido ao controle da erosão. As menores mudanças em um ambiente podem ter consequências inimagináveis.

Há inúmeros outros exemplos de situações onde a complexidade de relações entre as espécies leva à manutenção das mesmas. Nas agroflorestas, por exemplo, se planta árvores nativas juntamente com plantas de interesse econômico. As diversas espécies desempenham diferentes funções, utilizam recursos de forma diferente e permitem a ciclagem mais adequada de nutrientes, menor degradação do solo e não causando o esgotamento de recursos no mesmo. Além disso, a junção de plantas suscetíveis com aquelas não-suscetíveis diminui as visitas e o impacto das pragas na plantação como um todo e as múltiplas espécies

Foto: Jesse Claggett. Licença CC BY-NC 2.0.

em conjunto atraem animais da região de forma benéfica, também possibilitando uma melhor ciclagem de nutrientes e energia uma vez que seus processos ecológicos ocorrem de forma mais eficiente. Dessa forma, a consorciação de culturas agrícolas cria um sistema biodinâmico eficiente e mais estável, que dispensa pesticidas e outros agrotóxicos, bem como a necessidade de fertilizantes sintéticos.

Nas monoculturas, o esgotamento do solo, causado pelo consumo excessivo de certos nutrientes pela única espécie e sua não reposição natural, obriga o aumento das áreas de plantio, o uso de fertilizantes e pesticidas sintéticos para a manutenção da produtividade. Isso ocorre porque, devido à ausência da complexa rede de relações entre organismos, que descrevemos acima, precisamos manter o sistema funcionando por meio da intervenção humana direta, já que do contrário o solo se torna infértil. Até quando ignoraremos as forças invisíveis que regem os sistemas naturais?

Por:

Helena N. O. Negrão

Aluna de iniciação científica no Laboratório de Ecologia evolutiva e Biodiversidade na UFMG.

Rafael Arruda Costa

Aluno de iniciação científica no Laboratório de Ecologia evolutiva e Biodiversidade na UFMG.

Milton Barbosa

Pós-doc Capes-Print e Associado ao Programa de Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre da UFMG.

G. Wilson Fernandes

Coordenador do Projeto PELD-SC, Prof. Titular de Ecologia pela UFMG e Membro Titular da Academia Brasileira de Ciências.

6. Publicações de 2018

Abernethy et al. 2018. Current issues in tropical phenology. *Biotropica*. 50: 477-482. <https://doi.org/10.1111/btp.12558> Impact factor: 2.09

Almeida et al. 2018. Together yet separate: variation in soil chemistry determines differences in the arboreal-shrub structure of two contiguous rupestrian environments. *Acta Botanica Brasilica*. 32:578-587. <https://doi.org/10.1590/0102-33062018abb0013> Impact factor: 1.048

Buisson et al. 2018. Resilience and restoration of tropical and subtropical grasslands, savannas, and grassy woodlands. *Biological Reviews*. 94:590-609. <https://doi.org/10.1111/brv.12470> Impact factor: 8.810

Carstensen et al. 2018. Local versus regional specialization in plant-pollinator networks. *Oikos* 127: 531-537. <https://doi.org/10.1111/oik.04436> Impact factor: 3.71

Coelho et al. 2018. Connection between tree functional traits and environmental parameters in an archipelago of montane forests surrounded by rupestrian grasslands. *Flora* 238:51-59. <https://doi.org/10.1016/j.flora.2017.04.003> Impact factor: 1.591

Coelho et al. 2018. Forest archipelagos: A natural model of metacommunity under the threat of fire. *Flora* 238:244-249. <https://doi.org/10.1016/j.flora.2017.03.013> Impact factor: 1.591

Coelho et al. 2018. Species turnover drives beta-diversity patterns across multiple spatial scales of plant-galling interactions in mountaintop grasslands. *PLoS ONE*. 13:e0195565. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0195565> Impact factor: 2.740

Costa et al. 2018. Resilience to fire and climate seasonality drive the temporal dynamics of ant-plant interactions in a fire-prone ecosystem. *Ecological Indicators*. 93:247-255. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2018.12.003> Impact factor: 4.800

Coutinho et al. 2018. Soil constraints for arbuscular mycorrhizal fungi spore community in degraded sites of rupestrian grassland: Implications for restoration. *European Journal of Soil Biology*. 90:51-57. <https://doi.org/10.1016/j.ejsobi.2018.12.003> Impact factor: 2.285

Cuevas-Reyes et al. 2018. Effects of ferric soils on arthropod abundance and herbivory on *Tibouchina heteromalla* (Melastomataceae): is fluctuating asymmetry a good indicator of environmental stress? *J Plant Ecol* 219:69-78. <https://doi.org/10.1007/s11258-017-1509-7> Impact factor: 1.509

Santos et al. 2018. Bioma Cerrado e interface com a Amazônia. In: Santos, G.M; França, L.R. (Org.). Grupo de Estudos Estratégicos Amazônicos. 1ed.: INPA, v. 11:1-64.

Fernandes et al. 2018. Multitrophic interactions among fungal endophytes, bees, and *Baccharis dracunculifolia*: resin tapering for propolis production leads to endophyte infection. *Arthropod-Plant Interactions*. 12:329-337. <https://doi.org/10.1007/s11829-018-1556-4> Impact factor: 1.565

Fernandes et al. 2018. The deadly route to collapse and the uncertain fate of Brazilian rupestrian grasslands. *Biodiversity and Conservation*. 27:2587-2603. <https://doi.org/10.1007/s10531-018-1556-4> Impact factor: 3.080

Freitas et al. 2018. Before it is too late: description of a new genus and species of butterfly from a highly threatened Brazilian biome. *Revista Brasileira de Entomologia*. 62:148-158. <https://doi.org/10.1016/j.rbe.2018.02.003> Impact factor: 0.825

Gei et al. 2018. Legume abundance along successional and rainfall gradients in Neotropical forests. *Nature Ecology & Evolution* 2:1104-1111. <https://doi.org/10.1038/s41559-018-0559-6> Impact factor: 12.541

Gélvez-Zúñiga et al. 2018. Floral antagonists counteract pollinator-mediated selection on attractiveness traits in the hummingbird-pollinated *Collaea cipoensis* (Fabaceae). *Biotropica*. 50:797-804. <https://doi.org/10.1111/btp.12574> Impact factor: 2.09

Le Stradic et al. 2018. No recovery of campo rupestre grasslands after gravel extraction: implications for conservation and restoration. *Restoration Ecology*. 26:151-159. <https://doi.org/10.1111/rec.12713> Impact factor: 1.99

Le Stradic et al. 2018. Reproductive phenology of two co-occurring Neotropical mountain grasslands. *Journal of Vegetation Science*. 29:15-24. <https://doi.org/10.1111/jvs.12596> Impact factor: 2.698

Luz et al. 2018. Regenerative potential of the soil seed bank along an elevation gradient of rupestrian grassland in Southeastern Brazil. *Botany*. 96:281-298. <https://doi.org/10.1139/cjb-2017-0162> Impact factor: 1.147

Maruyama et al. 2018. Are native bees and *Apis mellifera* equally efficient pollinators of the rupestrian grassland daisy *Aspilia jolyana* (Asteraceae)? *Acta Botanica Brasilica*. 32:386-391. <https://doi.org/10.1590/0102-33062018abb0143> Impact factor: 1.048

Morellato et al. 2018. Plant life in campo rupestre: New lessons from an ancient biodiversity hotspot. *Flora*. 238:1-10. <https://doi.org/10.1016/j.flora.2018.12.003> Impact factor: 1.591

Morellato et al. 2018. Rethinking tropical phenology: insights from long-term monitoring and novel analytical methods. *Biotropica* 50:371-373. <https://doi.org/10.1111/btp.12558> Impact factor: 2.09

Mota et al. 2018. Changes in species composition, vegetation structure, and life forms along an altitudinal gradient of rupestrian grasslands in south-eastern Brazil. *Flora*. 238:32-42. <https://doi.org/10.1016/j.flora.2017.04.003> Impact factor: 1.591

Nunes et al. 2018. Fire? They don't give a dung! The resilience of dung beetles to fire in a tropical savanna. *Ecological Entomology*. 44:315-323. <https://doi.org/10.1111/een.12705> Impact factor: 1.848

Nunes et al. 2018. Linking Biodiversity, the Environment and Ecosystem Functioning: Ecological Functions of Dung Beetles Along a Tropical Elevational Gradient. *Ecosystems* 21:1244-1254. <http://dx.doi.org/10.1007/s10044-018-0256-4> Impact factor: 4.466

Pacheco et al. 2018. Uneven conservation efforts compromise Brazil to meet the Target 11 of Convention on Biological Diversity. *Perspectives in Ecology and Conservation*. 16:43-48. <https://doi.org/10.1016/j.perscon.2018.12.003> Impact factor: 3.563

Pires et al. 2018. Checklist of butterflies from the rupestrian grasslands of Serra do Cipó, Minas Gerais, Brazil (Lepidoptera: Papilionoidea). *SHILAP Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterologia*. 46:5-17. Impact factor: 0.505

Santos et al. 2018. Atlantic butterflies: a data set of fruit-feeding butterfly communities from the Atlantic forests. *Ecology*. 99:2875-2875. <https://doi.org/10.1002/ecy.1509> Impact factor: 5.175

Soares et al. 2018. Crepuscular pollination and reproductive ecology of *Trembleya laniflora* (Melastomataceae), an endemic species in mountain rupestrian grasslands. *Flora*. 238:138-147. <https://doi.org/10.1016/j.flora.2018.12.003> Impact factor: 1.591

7. Monografias, Dissertações e Teses de 2018

Foto: Alysson Rocha

Bruna da Costa Alberton. 2018. *Fenologia remota próxima: dos padrões de trocas foliares ao entendimento de ecossistemas tropicais.*

Tese (Doutorado em Ecologia e Biodiversidade) - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.

Orientador: Leonor Patricia Cerdeira Morellato.

Hernani Alves Almeida. 2018. *Juntos, ainda separados: a variação química do solo determina diferenças arbóreas-arbustivas em dois ambientes rupestres contíguos.*

Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Minas Gerais.

Orientador: Geraldo Wilson Fernandes.

Giovanna Rodrigues da Luz. 2018. *Ecologia do banco de sementes de campo rupestre: efeito da altitude, do solo, do clima e do fogo.*

Tese (Doutorado em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre) - Universidade Federal de Minas Gerais, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.

Orientador: Geraldo Wilson Fernandes.

Foto: G. Wilson Fernandes

Financiamento:

Parceiros:

Siga o PELD-CRSC nas Mídias Sociais

Corpo Editorial

G. Wilson Fernandes – UFMG (Coordenador)

Samuel Novais – UFMG (Redator)

Walisson Kenedy Siqueira – UFMG (Designer)